

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Способности к самообучению и самообразованию рассматриваются сегодня как важнейшие личностные компетенции. Необходимость постоянного совершенствования и развития человека диктуется не только требованиями любой деятельности, но и быстрыми темпами общественного развития, ростом требований к знаниям и умениям. Самообучение – это по-настоящему свободный и в то же время наиболее сложный вид образовательной деятельности, поскольку связан с процедурами саморефлексии, самооценки, самоидентификации и выработкой умений и навыков самостоятельно обретать актуальные знания и трансформировать их в практическую деятельность.

Будучи тесно связанными с образованием, самообразование и самообучение традиционно рассматривались в русле его проблем в качестве сопутствующего элемента. Кроме того, самообучение традиционно понималось как явление индивидуально-личностное. Однако сегодня в русле формирования новых подходов к системе образования совершенно по-новому начинает трактоваться и рассматриваемый феномен. Современная ситуация по существу задает требование развития системы непрерывного образования, в которой умение самостоятельно работать в образовательном процессе становится не просто пожеланием, а достаточно очевидной необходимостью не только для студентов, но и для школьников.

Суть трансформаций образовательных технологий сегодня – в постепенном смещении соотношения «образование – самообразование» к доминантному превалированию последнего. Поэтому отчетливее проявляется тенденция, когда процессы самообучения, протекающие стихийно, обретают все более осознанные и рационально организованные формы, а формирование компетенций в области самообучения и самоподготовки рассматривается в качестве неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Сказанное особенно актуально для обучения в дистанционном режиме.

Сегодня во всем мире дистанционное обучение стало реальным элементом системы образования. Несомненно, что большой интерес к дистанционному образованию имеет объективную основу. С одной стороны, растет потребность населения большинства стран в непрерывном образовании. С другой стороны, развитие информационных и телекоммуникационных технологий и электронных средств обучения открывает новые возможности дистанционного образования. Дистанционное обучение понимается сегодня как учебный процесс, где взаимодействие учащегося и преподавателя осуществляется через электронные каналы передачи и получения информации (Интернет, электронная почта), т. е.

без непосредственного контакта между ними. Как любой учебный процесс, дистанционное обучение имеет целью вовлечь учащихся в активную познавательную деятельность, направленную на достижение каждым учащимся конкретных учебных целей – овладения определенной системой знаний и умений.

Принципиальным отличием дистанционной формы образования от традиционной является то, что в классической системе образования интерпретатором знаний выступает учитель. При дистанционной форме интерпретатором в большей мере является сам обучаемый, и поэтому к качеству образовательной информации и способам ее представления должны предъявляться повышенные требования. В дистанционном обучении требуется активная познавательная самостоятельная мыслительная деятельность обучаемого. Поэтому при дистанционном обучении необходимо использовать такие методы и технологии, которые способствуют умению самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы и способы их рационального решения, критически анализировать полученные знания и применять их на практике.

Проблема организации познавательной деятельности учащихся при дистанционном обучении может решаться только посредством предоставления каждому обучающемуся системы учебных, методических, инструктивных и контрольных «текстов», которые дали бы ему возможность:

- понять и усвоить содержание основ теории и методов решения типовых задач, изучаемых в данной дисциплине;
- осуществить самоуправление и коррекцию своей учебной работы, провести самоконтроль и самооценку ее результатов в оптимальном для каждого учащегося темпе, в удобное для него время.

Соответственно для организации дистанционного процесса обучения, который должен строиться с учетом максимального вовлечения каждого обучающегося в интенсивную самостоятельную учебную работу над системой учебных текстов, эти тексты нужно предварительно продумать, написать их учебное, методическое, инструктивное содержание и составить самоконтрольные тесты, а также варианты итоговых контрольных заданий. Затем оформить все это в виде электронных файлов для передачи их по каналам электронной связи так, чтобы каждый учащийся мог в любое время ими пользоваться. Особенно важно в этих материалах подробно рассказать и показать, как надо работать с данными учебными текстами. Указать на необходимость вести конспект и на возможность консультаций с учителем [3, с. 7].

Поскольку работа обучающихся над усвоением означенного учебного материала проходит самостоятельно, в удобное им время и в удобном для каждого учащегося темпе, в этих учебных материалах должны быть четко указаны сроки и содержание контрольно-зачетных работ – обучающиеся должны знать, когда и что надо делать, чтобы, во-первых, усвоить предлагаемый материал, и, во-вторых, вовремя и успешно отчитаться о своих успехах. Ведь именно по результатам выполнения контрольных заданий оценивается работа каждого учащегося.

Очевидно, такое учебное обеспечение должен делать каждый учитель (или педагогический коллектив) по тому предмету (предметам), который (ые) он (они) организуют в своем учреждении образования и именно этот учитель должен разместить этот учебный материал (лучше всего в виде Web-сайта) на сервере в сетях Интернет для самостоятельного его изучения всеми обучающимися.

Отдельно подчеркнем, что в этом учебном обеспечении необходимо показать и раскрыть:

- цели изучения предмета (систему тех задач, которые должен уметь решать ученик в рамках данного предмета);
- основные теоретические построения и описания для данного предмета;
- обоснования и методы решения типовых задач;
- необходимые задания для самоконтроля с подробными и полными решениями;
- содержание рубежных промежуточных и итоговых контрольных заданий, сроки и методику оформления контрольных работ по каждому разделу предмета – т.е. набор задач, форма и содержание решения которых может показать полноту и глубину усвоения знаний по данному разделу каждым обучающимся.

Каждый обучающийся, работая с текстами, размещенными на учебном сайте по данному предмету, следуя инструкциям и указаниям, составляет конспект и выполняет задания самоконтроля. Результат изучения учебного материала каждый учащийся оформляет в виде электронных файлов-отчетов о выполнении промежуточных (по темам предмета) и итоговых контрольных работ и присылает их в определенные сроки учителю на его электронную почту.

Как оценивать качество отчетов о выполнении промежуточных и итоговых контрольных работ, лучше всех знает учитель, который составлял эти задания. Этот преподаватель проверяет все присланные отчеты, комментирует ошибки и недоработки, оценивает эти работы и ведет журнал успеваемости. Соответственно, основное «общение» преподавателя и обучающегося в дистанционном обучении происходит в виде обмена электронными письмами или сообщениями в специальном чате.

Следует особо подчеркнуть, что эффективность дистанционного обучения в значительной степени определяется формой организации обратной связи между каждым учащимся и учителем. Поэтому особенно важно иметь бесперебойные каналы коммуникации, посредством которых каждый учащийся может задать вопросы, направить свои замечания, просьбы и комментарии, а также получить ответ педагога. Возможно использовать и электронную почту, и специальные чаты, и «вэбинары» и «вэб-конференции» и «skype» и «watsapp» и другие средства электронных коммуникаций – на усмотрение учителя, организующего дистанционное обучение.

Если используется технология электронных писем, то «письма-отчеты», которые составляет обучающийся, должны доказательно, полно и четко показать и объяснить те решения контрольных заданий, которые выполнил учащийся, а учитель в своих ответных письмах должен помочь каждому обучающемуся научиться оформлять решения так, чтобы было видно качество усвоения знаний.

Написание «писем-отчетов» уже само есть свидетельство усвоения материала и должно являться также предметом изучения и усвоения. Качество текстов отчетов-ответов-решений – есть свидетельство качества усвоения знаний и документальное тому подтверждение. По результатам проверки и оценки запланированных контрольных работ заполняется журнал успеваемости, который вывешивается на учебном сайте данного класса или дисциплины. Для обеспечения гласности всего процесса и его результатов, может быть создана база выполненных учащимися отчетов о выполнении контрольных заданий. База может быть размещена на том же учебном сайте, где и весь учебно-методический материал.

После того, как все промежуточные и итоговые контроли пройдены и успехи каждого учащегося отмечены в электронном журнале успеваемости, вывешенном на сайте, составляется итоговая ведомость, которая подписывается учителем, ведущим процесс дистанционного обучения и завучем [3, с. 7].

Следует подчеркнуть, что организация дистанционной самостоятельной работы под руководством педагога является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. Цель формирования компетенций в области самообразования и самоподготовки – развитие у учащихся умений постановки учебной задачи, реализации учебных действий и операций по решению задачи, контроля над ходом решения учебной задачи и оценки результата, вырабатываемых на основе применения различных информационно-образовательных ресурсов.

Использование возможностей, представляемых новыми информационными и телекоммуникационными технологиями, ведет к преодолению многих принципиальных проблем развития содержания образования, связанных с резким ростом объема преподаваемого материала, его обновлением, с трудностями подготовки образовательных текстов и развитием образовательной среды. Новый технологический уровень развития содержания образования обеспечивает новое качество обучения.

Активное использование в учебном процессе информационных и телекоммуникационных технологий и электронного оборудования открывает новые возможности дистанционного образования. Прежде всего, это связано с появлением возможности оптимизации учебного процесса путем переноса его центра тяжести на самостоятельную работу, активизации этой деятельности и повышения ее эффективности и качества [2]. Причем качество и спектр доступных информационно-образовательных ресурсов является одним из важнейших аспектов, обеспечивающих продуктивность самообразовательной деятельности. Поэтому ключевой задачей педагогического коллектива становится поиск и внедрение в практику своей деятельности новых возможностей для оптимизации процесса обучения, пересмотр многих традиционных методов обучения, а также разработка новых, которые в полной мере позволят реализовать образовательный потенциал инновационных технологий. Необходимы новые поколения тренажеров, автоматизированных обучающих и контролирующих систем, которые позволяли бы слушателю в удобное время и в привычном для него темпе самостоятельно приобретать знания, умения, навыки.

Учителю, организующему дистанционное обучение следует учитывать некоторые особенности данного вида обучения:

1. Основой эффективного обучения является свободная и целенаправленная активная самостоятельная познавательная деятельность обучающегося по овладению знаниями и умениями, описание и примеры реализации которых (вместе с указаниями по адаптивному самоконтролю), должны быть изложены в специальных учебных текстах, доступных каждому учащемуся в любое время.

2. Учебные материалы для дистанционного изучения, созданные по Интернет-мультимедиа-технологиям и размещенные в виде WEB-сайтов на серверах Интернета, могут наилучшим образом и в наикратчайшие сроки обеспечить каждому из неограниченного числа обучающихся (из самых различных мест на нашей планете) доступ к учебным материалам по различным предметам.

Однако отметим, что учебные курсы-материалы, оформленные в виде электронных ресурсов, могут быть различных видов:

а) простейшими видами электронных ресурсов можно электронные учебники, методические указания к лабораторным работам, методические указания по выполнению домашних заданий, контрольные задания, рабочие тетради и др., набранные в какой-либо программной среде на современных компьютерах (MSWord, Excell, AdobeReader, PDF-редактор ...) и сохраненные в виде соответствующих файлов.

б) также достаточно просто создаются электронные ресурсы путем сканирования печатных текстов и сохранения их в виде файлов с расширением .dјv или графических файлов .jpg или .gif. Для изучения текстов и рисунков, представленных в «электронном виде» – в виде рассмотренных выше файлов, служат соответствующие компьютерные программы («редакторы») – представляющие на экране компьютера, планшета, смартфона сохраненные в этих файлах тексты и изображения.

в) более сложные, но и более подходящие для восприятия, тексто-графические интерактивные и мотивирующие учебные материалы, готовятся в средах, используемых в Интернет и Интранет сетях. Основой для оформления этих электронных ресурсов являются язык разметки гипертекстов – HTML и языки программирования JavaScript, PHP, Java и др. Учебные тексты и графика оформляются в виде HTML-файлов, собираются в связанные сайты и размещаются на серверах – компьютерах в узлах сети Интернет (или в корпоративных сетях Интранет). Для работы с такими материалами используются специальные компьютерные программы (браузеры) и специальная технология запросов на серверы с информационно-учебными сайтами.

г) еще более сложные – интерактивные тексто-графические мультимедийные материалы – готовятся профессионалами в специальных программных средах (языки C++, Phiton, Java и др.) и оформляются в виде Windows (Linux, Android) приложений. Это виртуальные лабораторные и имитационные среды, компьютерные моделирующие программы, тренажеры, эмуляторы и симуляторы установок, приборов, устройств, процессов.

Все эти ресурсы – от простых до самых сложных – должны предоставляться каждому обучающемуся так, чтобы они были доступны ему в любое время. Ресурсы чаще всего предоставляются либо в виде компакт-дисков, либо в виде Интернет (Web) сайтов, либо в виде вебинаров и теле-видео конференций, а также по технологии передачи информации с помощью электронной почты или чатов в социальных сетях.

Среди разнообразных технологий создания электронных ресурсов (тексто-графические редакторы и процессоры комплекса MSOffice: Word, Excell, PowerPoint; тексто-графические редакторы PDF, ACD Systems, PhotoShop; редакторы Macromedia Flash и т. п.) особо выделяется технология, основанная на применении языка HTML (разметки гипертекста) и ряда вставок (скриптов) в HTML-файлы на языках JavaScript и PHP [1].

Применяя эту технологию, учитель – автор электронного ресурса – получает возможность наиболее полно реализовать все задуманные им приемы и методы для вовлечения обучающихся в активную, мотивированную, осознанную и целенаправленную самостоятельную учебную работу по овладению знаниями и по развитию умений применять эти знания в практической деятельности.

Максимально эффективная реализация технологий дистанционного обучения возможна путем создания дидактической системы, основанной на использовании в обучении компьютерных средств и информационных и телекоммуникационных технологий. Особо следует выделить возможности учебно-методического обеспечения образовательного процесса на основе создания компьютерных образовательных сред, специально построенных и организованных для размещения учебных материалов с учетом педагогических и дидактических требований. Тем более что при дистанционном обучении компьютер становится основным дидактическим инструментом [2]. Целью применения компьютерных образовательных сред должно стать развитие деятельностной активности обучаемого. Они должны быть нацелены на поддержку работы и расширение возможностей как преподавателя, так формирование компетенции в области самообразования и самоподготовки обучаемых.

Таким образом, организация процесса самообучения в дистанционном режиме призвана учить мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы, т. е. процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий. Поэтому крайне актуальным сегодня является обеспечение учебных дисциплин необходимыми учебными и методическими материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

Завершая подчеркнем, что несмотря на определяющую роль самостоятельной работы в обучении с применением компьютерных технологий, основными субъектами учебного процесса являются учащийся и учитель. Соучастие ученика в познавательной деятельности наравне с педагогом есть одно из условий качественного образования, как в традиционной системе, так и в дистанционном образовании. Поэтому основным требованием к технологиям дистанционного обучения является сохранение преимуществ очного обучения на расстоянии. Прежде всего, это относится к создаваемым электронным учебникам и учебным пособиям, а также информационным базам и банкам знаний, справочным и экспертным системам,

используемым для обучения. Разработка электронного учебно-методического обеспечения учебного процесса позволяет в максимальной степени удовлетворить этим требованиям.

Литература

1. Вымятнин В.М., Демкин В.П., Можаяева Г.В., Руденко Т.В. Мультимедиа-курсы: методология и технология разработки // Библиотека портала «ИКТ в образовании».
2. Кларк Э. Дистанционное обучение: способ преуспеть. <https://clck.ru/YfzRE>
3. Шилова Е.С. Дистанционное обучение на I ступени общего среднего образования: проблемы и пути их решения // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. 2020. № 6. С. 3-9.